

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ

¹Хаирова Динара Римовна, ²Такташева Динара Ринатовна

¹Филиал Российского государственного университета нефти и газа (Национальный Исследовательский Университет) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте к.э.н., профессор кафедры «Экономика нефти и газа»

²Филиал Российского государственного университета нефти и газа (Национальный Исследовательский Университет) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте и.о. доцента кафедры «Иностранные языки»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659406>

Аннотация. Данная статья посвящена обзору правовых основ обеспечения гендерного равенства в Республике Узбекистан. Авторами проанализированы законодательные акты, направленные на обеспечение прав и интересов женщин и на основе анализа сформулированы соответствующие выводы.

Ключевые слова: государственная политика, гендерное равенство, финансовая поддержка, льготы.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida gender tengligini ta'minlashning huquqiy asoslari ko'rib chiqilgan. Mualliflar xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan qonun hujjatlarini tahlil qilib, tahlillar asosida tegishli xulosalarni ishlab chiqdilar.

Kalit so'zlar: davlat siyosati, gender tengligi, moliyaviy yordam, imtiyozlar.

Abstract. This article is devoted to an overview of the legal foundations for ensuring gender equality in the Republic of Uzbekistan. Having analyzed statutory acts aimed at ensuring the rights and interests of women, the authors have developed relevant conclusions.

Keywords: government policy, gender equality, financial aid, incentives.

Сегодня женщины участвуют в государственном управлении, принимают важнейшие политические решения, развивают общественную деятельность, реализуют крупные бизнес-проекты. Как показывает история, в становлении многих великих личностей важную роль сыграли заботливые матери, жены, дочери. В этой связи в Республике Узбекистан приоритетами государственной политики стали обеспечение прав и интересов женщин, гендерное равенство, охрана семьи, материнства и детства. Предпринимаются масштабные меры для обеспечения девушек и женщин возможностью заниматься бизнесом и предпринимательством, развивать фермерские хозяйства, внедрять передовые научные разработки и инновации. Создаются рабочие места для женщин, улучшаются условия их жизни и труда.

В нашей стране уже начата практическая работа по финансовой поддержке образования и повышению потенциала женщин. В четвертом приоритетном направлении Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы - проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала - определены меры по созданию в республике широких возможностей для женщин. В цели 69 Стратегии Нового Узбекистана определены меры по поддержке соотечественниц, обеспечению их активного участия в жизни общества, в частности, продолжение политики обеспечения гендерного равенства, повышение социально-политической активности женщин, продолжение реализации реформ по их поддержке, оказание всестороннего содействия в обучении, овладении

профессиональными навыками и обеспечении женщин достойной работой, поддержка женского предпринимательства, выявление и правильная ориентация способностей одаренных девушек и женщин, повышение эффективности работы по обеспечению качества медико-социальных услуг, оказываемых женщинам в регионах, особенно в сельской местности, приобщению их к здоровому образу жизни. В Стратегии «Узбекистан-2030» также поставлены приоритетные задачи по усилению системы поддержки женщин, обеспечению их прав и законных интересов, повышению социальной, экономической, политической активности женщин и обеспечению гендерного равенства. В частности, в качестве ключевых целей определены увеличение доли женщин на руководящих должностях до 30 процентов путем продолжения политики обеспечения гендерного равенства, повышения социально-политической активности женщин, Формирование в обществе культуры неприятия притеснения и насилия в отношении женщин, обеспечение прав и законных интересов женщин, а также создание прозрачного механизма адресной работы с «Женской тетрадью», установление общественного контроля в данном направлении.

Необходимо отметить, что в Узбекистане за последние годы создана прочная правовая база обеспечения прав и свобод женщин, предоставления специальных льгот при поступлении в высшие учебные заведения и осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, на основании указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» с 2022-2023 учебного года в целях создания благоприятных условий для получения образования, поддержки системного повышения научного потенциала и квалификации женщин определены следующие задачи:

- ежегодно направлять из Государственного бюджета не менее 1,8 триллиона сумов ресурсных средств коммерческим банкам в целях финансирования беспроцентных образовательных кредитов сроком на 7 лет на оплату образовательных контрактов женщин, обучающихся в высших образовательных учреждениях, техникумах и колледжах, в том числе по заочной и вечерней форме обучения;

- ежегодно выделять из Государственного бюджета не менее 200 миллиардов сумов для финансирования на безвозвратной основе контрактных платежей всех женщин, обучающихся в магистратуре государственных высших образовательных учреждений;

- ежегодно посредством Фонда «Эл-юрт умиди» выделять дополнительные гранты для обучения в зарубежных высших образовательных учреждениях 50 женщинам - по образовательным программам бакалавриата, 10 женщинам - по образовательным программам специальностей магистратуры;

- ежегодно финансировать на безвозвратной основе образовательные контракты по 150, всего 2 100 женщин-студентов из социально нуждающихся семей, сирот или оставшихся без попечения родителей, за счет дополнительных источников местных бюджетов;

- ежегодно выделять не менее 300 целевых квот для женщин в докторантуру государственных научных организаций или государственных высших образовательных учреждений.

Принятое 15 августа 2022 года постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по выплате платно-контрактных средств женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных высших учебных заведениях» также послужило хорошим

стимулом для того, чтобы женщины имели возможность учиться в магистратуре. В соответствии с данным постановлением женщинам на оплату суммы контракта выделены беспроцентные кредиты, и в этом направлении ведется обширная пропагандистская работа.

Кроме того, проводится систематическая работа по поднятию на качественно новый уровень деятельности по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и общественной жизни страны, оказанию всестороннего содействия в обучении, овладении профессиональными навыками и обеспечении занятости, дальнейшей поддержке предпринимательских инициатив женщин. В частности, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2021 года № ПП-5020 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки женщин и обеспечения активного участия в жизни общества», в целях налаживания предпринимательской деятельности женщинам могут быть выделены кредиты в размере до 33 миллионов сумов на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по ставке 14 процентов годовых.

Созданы и правовые гарантии права женщины на труд, в частности, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин» запрещается расторжение по инициативе работодателя трудового договора, заключенного на неопределенный срок, в связи с достижением женщинами пенсионного возраста или возникновением согласно законодательству права на пенсию по возрасту до достижения женщинами возраста 60 лет, а также срочного трудового договора до истечения срока его действия.

В 2020 году в Республике Узбекистан были внедрены «Женские тетради», которые стали эффективным инструментом социальной защиты соотечественниц. Благодаря этой системе около миллиона женщин получили социально-экономическую, медицинскую, юридическую и психологическую помощь. В рамках решения проблем женщин, включенных в женскую тетрадь, предполагается открытие курсов предпринимательства, предоставление льготных кредитов.

В Новом Узбекистане создается атмосфера нетерпимости к притеснению в отношении женщин, обеспечивается недопустимость дискриминации по половому признаку, так как насилие в отношении женщин является препятствием на пути достижения прогресса в сфере равенства, развития и мира, а также обеспечения прав женщин. Это подтверждается еще и тем, что основной принцип Целей устойчивого развития заключается в том, чтобы никто не остался без внимания, а этого невозможно достичь без искоренения насилия в отношении женщин.

В заключение хотелось бы отметить, что данные меры являются прямым подтверждением того, что правительство Республики Узбекистан уделяет большое внимание укреплению роли женщин, которые трудятся в различных сферах нашей страны. Хочется верить, что данные возможности будут способствовать активной деятельности женщин в жизни общества, тем самым принося достойный вклад в развитие нашего государства.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан-2023»», <https://lex.uz/ru/docs/6600404>

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года №ПП-87 «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин», <https://lex.uz/docs/5899500>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2021 года № ПП-5020 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки и обеспечения активного участия женщин в жизни общества», <https://lex.uz/docs/5320584>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2019 года № ПП – 4235 «О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин», <https://lex.uz/docs/4230938>
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2022 года № 447 «О мерах по выплате платно-контрактных средств женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных высших учебных заведениях», <https://lex.uz/ru/docs/6158578>.